

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ТОМОНИДАН ФИРИБГАРЛИКНИНГ ВИКТИМОЛОГИК ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Алиқулов Суннат Зокир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим 3-ўқув курси 308-
 гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035953>

Аннотация: Мақолада инспектори томонидан фирибгарликнинг виктимологик профилактикасини ташкил этиш асослари ҳамда тушунчаларини ёритилган. Шунингдек, фирибгарликнинг виктимолик тушунчаси бу борада муаллиф томонидан ҳуқуқбузарликларнинг барвақт виктимологик профилактикаси чора-тадбирларини амалга оширишда аниқ ва ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси объектлари таснифи ҳамда уларнинг бир-биридан фарқли жиҳатлари ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: жабрланувчи, фирибгарлик, виктимлик, ҳуқуқбузарлик, профилактика, виктимологик профилактика.

Бугунги кунда фирибгарлик, алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш жиноятлари кўпайиб кетаётганлиги ҳамда ушбу турдаги жиноят ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш Ички ишлар органларининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Шундай экан ушбу мавзуга оид тушунчаларни таҳлил қилишдан олдин биз аввало фирибгарлик нима, ёки ушбу тушунчага қандай тариф бериш мумкинлигини билиб олишимиз лозим.

Демак фирибгарлик бу — иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар жумласига кириб, жиноят кодексининг 168-моддасида ушбу жиноятга таъриф берилган. Унга кўра фирибгарлик, алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкани ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқини қўлга киритишдир. Демак, ўзганинг мулкани ёки мулкка бўлган ҳуқуқини юқорида кўрсатилган икки усулни қўллаб, текин қўлга киритган, 16 ёшга тўлган ақли расо ҳар қандай шахс фирибгарлик жиноятини содир этган шахс сифатида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан жиноий таъқибга учраши мумкин.

Бунда, жиноят иши қўзғатиш учун асос бўлувчи зарар суммаси оз миқдордан, яъни энг кам ойлик иш ҳақининг 30 баробаридан кўп бўлиши керак. Бугунги кунда бу миқдор 5.167.200 сўмни ташкил этади. Агар фирибгардан жисмоний шахс жабрланган бўлса, жиноят иши қўзғатиш учун талон-торож қилинган мулк суммаси аҳамиятга эга эмас эканлиги Жиноят қонунчилигига кўра белгиланган.

Жиноят ҳуқуқий нуқтай назардан ушбу жиноятга ҳуқуқий баҳо Аввало кенг жамоатчилик. Одамлар фирибгарларнинг гапларига дарров чув тушиб, алданиб қолмоқдалар.

Шунинг учун биз ушбу турдаги жиноятларнинг келиб чиқиш сабабалари қолаверса ушбу жиноятнинг асосий жабрланувчилари кимлар эканлиги ҳамда уларнинг олдини олиш бўйича айрим фикр мулоҳозаларни келтириб ўтсак.

Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирларни бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи ички ишлар органлари фаолиятини

самарадорлигини ошириш учун албатта уларнинг фаолияти аниқ объектларга йўналтирилган бўлишини талаб этади.

Профилактика инспектори томонидан фирибгарликнинг виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолиятини ўрганишда биринчи навбатда ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси объекти сифатида жабрланувчи тушунчасига виктимологик жиҳатдан ёндошиш муҳим бўлиб ҳисобланади.

Демак жабрланувчи деганда фақатгина жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарликдан расман жабрланувчи сифатида тан олинган шахс эмас, балки ҳали жабрланиб улгурмаган, бироқ ғайриижтимоий хулқ-атвори, қонунга хилоф қилмиши туфайли реал хавф остида қолган шахсни ҳам ваколатли орган мансабдор шахсининг расман жабрланувчи сифатида тан олиши ёки олмаслигидан қатъий назар жабрланувчи сифатида эътироф этиш мумкин.

Юқорида келтирилганидек, виктимологик профилактикаси чора-тадбирларни бевосита амалга оширишда жабрланувчи тушунчаси назарияда нисбатан кенгроқ талқин қилинсада, ҳуқуқ соҳасида ва амалиётда ишлатиладиган жабрланувчи ва ҳуқуқбузарликдан (жиноят ва маъмурий) жабрланувчи тушунчаларининг доираси чегараланган бўлиб, улар ўзаро алоқадор. Ўзбекистон Республикаси Жиноят - процессуал кодексига кўра, жабрланувчи, худди шунингдек, ақли норасо шахсининг ижтимоий хавfli қилмиши шахсга маънавий, жисмоний ёки мулкый зарар етказган деб ҳисоблаш учун далиллар бўлган тақдирда, бундай шахс жабрланувчи, деб эътироф этилади. Жабрланувчи деб эътироф этиш ҳақида суриштирувчи, терговчи, прокурор қарор, суд эса ажрим чиқаради” (ЖПК 54-м). Ушбу таърифни ишлаб чиқишда қонун чиқарувчи ЖКнинг 14-моддаси 2-қисми талабларини инобатга олмаган шунингдек, виктимологик жиҳатдан ўрганилганда жиноятларнинг ҳамда улардан жабрланувчиларнинг латентлиги ҳам ҳисобга олинмаган.

Назаримизда, Ўзбекистон Республикасининг Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасида назарда тутилган ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи тушунчасига берилган таърифни янада такомиллаштириш зарурияти мавжуд. Чунки, ушбу тушунча жисмоний, маънавий ёки мулкый зарар етказилганлиги оқибатида ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахсни англантиб, жабрланувчилар доирасини бироз чегаралайди.

Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси объектлари турли ҳуқуқшунослар назарида умуман бошқачароқ талқин қилинганларини ҳам учратиш мумкин. Масалан, Е.Ю. Мошицкая тадқиқотларида виктимологик профилактика объектлари сифатида потенциал ва виктимлашган жабрланувчилар келтирилган[139; 19-б]¹.

Тадқиқотларда профилактик чора-тадбирлар амалга ошириладиган шахслар доираси профилактиканинг турларига боғлиқлиги ҳам таъкидланган. Масалан, виктимологик профилактика – одам савдосидан жабрланиш эҳтимоли (хавфи) юқори бўлган

¹ Мошицкая Е.Ю. Виктимологическая характеристика сексуального насилия несовершеннолетних (по материалам Иркутской области) /Афтрефер. дисс.И.: 2004. С.19.

шахсларга нисбатан амалга оширилади [70; 181-б]². Мазкур ҳолатда тадқиқотчи ўз фикрини баён этишда индивидуал даражада ёндошган. Ваҳоланки, бир гуруҳ тадқиқотчилар виктимологик профилактиканинг объекти жабрланувчилар билан чегараланмайди, балки унга одам савдосидан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар, шунингдек одам савдосидан жабрланишни келтириб чиқарувчи омиллар ҳамда сабаб-шароитлар [111;13-б; 46;62–69-б; 64; 33-б]³ ҳам тааллуқли эканлигини эътироф этишган. Зеро, жамиятда ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчи бўлишга мойил одамлар қанчалик кам бўлса, шунингдек, улардаги виктимлик даражаси паст бўлса, жиноятчиликка қарши кураш фаолиятида самара бериши мумкин[148]⁴.

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси объектлари сифатида юридик адабиётларда келтирилганларнинг барчасини ҳам ушбу фаолиятнинг объекти сифатида қабул қилиб бўлмаслиги ҳам таъкидланади. Чунки, виктимлик тушунчаси, виктимологик профилактиканинг турлари, усуллари, шакллари, чора-тадбирлари, йўналишлари ва ҳуқуқий асосларини ўрганиш бу фаолиятнинг эмас балки фан ва тадқиқот объекти ҳисобланади[119; 107–108-б]⁵.

Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактика чора-тадбирлари *биринчидан*, ҳуқуқбузарликлардан жабрланишга мойилликни шакллантирувчи ва жабрланишни тақозо этувчи омилларга, *иккинчидан*, ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлганларга, *учинчидан*, ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларга нисбатан қаратилади.

Демак, профилактика инспектори томонидан фирибгарликнинг виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолияти - бу ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирлари доирасида ҳуқуқбузарликлардан жабрланишга мойиллик (эҳтимол юқори бўлиш)ни шакллантирувчи, жабрланишни тақозо этувчи омилларнинг, жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган ҳамда жабрланган шахсларнинг жамиятда бўлишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар деб тушунишимиз мумкин.

Ушбу турдаги яъний фирибгарлик жиноятларнинг келиб чиқишига асосий сабаблари сифатида қўйидагиларни келтириб ўтишимиз мумкин бўларга; жиноятни моҳиятини англаб етмаслиги, ёшлар ва вояга етмаганлар томонидан ҳар хил ўйинларга қизиқишлари (онлайн қимор, ҳар хил турдаги пуллик ўйинлар) ва уларни оила

² Фазилов И.Ю., Одам савдосига қарши курашнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик муаммолари: Монография. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б. 181;

³ Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002. С. 13; Задорожный В.И. Виктимологическая профилактика преступлений: организационно-управленческий и правовой аспекты: Монография. М.: Академия управления МВД России, 2005. С. 62-69.; Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 33.

⁴ Надтока С.В. Виктимологические аспекты профилактики насильственных преступлений. Автореф. Дисс... канд. юрид. наук. – М., 1999 (Nadtoka S.V. Victimological aspects of prevention of violent crimes. Abstract. Diss. ... Cand. the faculty of law sciences'. – М., 1999).

⁵ Хўжақулов С.Б., Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти// Ўқув қўлланма. –Т.: 2017.–Б.107-108.

аъзолари томонидан етарли назорат қилинмаётганлиги, жабрланувчилар ишонувчанлиги сабаб бўлмоқда.

Юқоридаги таҳлиллар ва ўтказилган тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси фаолияти объектларини таснифлаш уларни шартли равишда уч гуруҳга ажратиш имконини берди.

Биринчи гуруҳга аҳоли, унинг алоҳида гуруҳлари ва муайян шахсларда виктимлик (ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимолини тақозо этувчи хусусиятлар)ни шакллантирувчи омилларни киритамиз.

Иккинчи гуруҳга ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган ва муайян вазиятларда жабрланувчига айланиши мумкин бўлган аҳоли тоифалари, гуруҳлар ва шахсларни киритамиз. (масалан жисмоний ва физиологик ҳолатига кўра: болалар, кекса ёшдаги шахслар, аёллар, ногиронлар, жисмоний ва (ёки) руҳий ривожланишида нуқсонли бўлганлар ва бошқ.

Учинчи гуруҳга ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахсларни киритамиз. жиноятдан жабрланган шахслар (бирламчи жабрланувчи жиноят содир этилиши натижасида жисмоний, моддий, маънавий зарар кўрган шахслар, шунингдек иккиламчи жабрланувчи яқин қариндошига, қонуний вакиллиги ёки хомийлиги остидаги шахсга нисбатан жиноят содир этилиши натижасида маънавий зарар кўрган шахс.

Жиноят ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва унда иштирок этувчи тегишли идоралар билан ҳамкорликда ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек уларга жамиятда қабул қилинган ҳуқуқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириши керак.

Хулоса сифатида юқоридагиларга келтирилган профилактика инспектори томонидан фирибгарликнинг виктимологик профилактика чора - тадбирларини умумий, махсус ва яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирлари билан уйғунликда амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

References:

1. Мошицкая Е.Ю. Виктимологическая характеристика сексуального насилия несовершеннолетних (по материалам Иркутской области) /Афтрефер. дисс.И.: 2004. С.19.
2. Фазилов И.Ю., Одам савдосига қарши курашнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминалогик муаммолари: Монография. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б. 181;
3. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002. С. 13; Задорожный В.И. Виктимологическая профилактика преступлений: организационно-управленческий и правовой аспекты: Монография. М.: Академия управления МВД России, 2005. С. 62-69.; Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 33.
4. Надтока С.В. Виктимологические аспекты профилактики насильственных

преступлений. Автореф. Дисс... канд. юрид. наук. – М., 1999 (Nadtoka S.V. Victimological aspects of prevention of violent crimes. Abstract. Diss. ... Cand. the faculty of law sciences'. – М., 1999).

5. Хўжақулов С.Б., Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти// Ўқув қўлланма. ҲТ.: 2017. ҲБ.107-108.